

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODEL I	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEXANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEXANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....744

Axmedova Nilufar Shuxratovna

MUNDARIJA • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENTS

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Axmedova Nilufar Shuxratovna

TAQU, "Iqtisodiyot va ko'chmas mulk" kafedrası professori, PhD

Annotatsiya. Mazkur maqolada qurilish tarmog'ida kichik va yirik biznes sub'ektlari iqtisodiy samaradorligini oshirishda investitsion-innovatsion mexanizmlarni takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda korxonalar o'rtasidagi integratsiya munosabatlari, ularning sinergetik samarasi hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, integratsiya indeksi va sinergetik samara ko'rsatkichlari asosida iqtisodiy samaradorlikni baholash usullari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari qurilish tarmog'ida resurslardan samarali foydalanish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qurilish tarmog'i, kichik biznes, yirik biznes, integratsiya, investitsiya, innovatsiya, sinergetik samara, integratsiya indeksi, BIM texnologiyasi.

Abstract. This article examines the improvement of investment and innovation mechanisms for increasing the economic efficiency of small and large enterprises in the construction sector. The study analyzes integration processes between enterprises, their synergistic effects, and the role of implementing innovative technologies. Methods for assessing economic efficiency based on the integration index and synergy indicators are proposed. The results contribute to improving resource efficiency, enhancing innovation activities, and increasing the competitiveness of the construction industry.

Keywords: construction industry, small business, large enterprises, integration, investment, innovation, synergy effect, integration index, BIM technology.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы совершенствования инвестиционно-инновационных механизмов повышения экономической эффективности малых и крупных предприятий в строительной отрасли. Проанализированы интеграционные процессы между предприятиями, их синергетический эффект, а также роль внедрения инновационных технологий. Предложены методы оценки экономической эффективности на основе интеграционного индекса и показателя синергии. Результаты исследования направлены на повышение эффективности использования ресурсов, развитие инновационной деятельности и усиление конкурентоспособности строительной отрасли.

Ключевые слова: строительная отрасль, малый бизнес, крупный бизнес, интеграция, инвестиции, инновации, синергетический эффект, интеграционный индекс, BIM технологии.

KIRISH

Bugungi kunda qurilish tarmog'i milliy iqtisodiyotning tarkibiy o'sishini ta'minlovchi, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani kengaytiruvchi strategik sohalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda 2025-yilda 313,9 trln so'mlik qurilish ishlari bajarilgani hamda ushbu ko'rsatkichning o'tgan yilga nisbatan 14,2 foizga oshgani tarmoqning iqtisodiy faollikdagi o'rni tobora kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

Qurilish tarmog'ida kichik korxonalar va mikrofirmalarning ulushi yuqori bo'lishi bilan birga, yirik qurilish tashkilotlari ham kapital sig'imi katta bo'lgan loyihalarni amalga oshirishda muhim mavqega ega. Xususan, 2025-yilda qurilish ishlari umumiy hajmida kichik korxonalar va mikrofirmalar ulushi 47,8 foizni, yirik qurilish tashkilotlari ulushi esa 26,4 foizni tashkil etgani ushbu ikki toifadagi subyektlar iqtisodiy samaradorligini alohida o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi[1].

Mazkur sharoitda qurilish korxonalari faoliyatining samaradorligini oshirish nafaqat ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, balki investitsiya resurslaridan oqilona foydalanish, innovatsiyalarni joriy etish, boshqaruv sifatini yaxshilash va mehnat unumdorligini oshirish bilan ham uzviy bog'liq. OECD tadqiqotlarida innovatsion faoliyat, investitsiya tarkibi, tashkiliy kapital va xalqaro integratsiya mahsuldorlik o'sishini rag'batlantiruvchi muhim omillar ekani qayd etilgan. Shuningdek, 2025-yilgi OECD mahsuldorlik ko'rsatkichlari to'plamida investitsiyalar, firma hajmi va mehnat unumdorligi o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiy samaradorlikni baholashda muhim metodik asos sifatida ko'rsatilgan[2].

Qurilish tarmog'ida ayniqsa kichik va yirik korxonalar o'rtasida moliyaviy imkoniyatlar, texnologik baza, boshqaruv salohiyati va innovatsiyalarni joriy etish darajasi bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud. Kichik korxonalar ko'proq moslashuvchanlik va ixtisoslashuv afzalligiga ega bo'lsa, yirik korxonalar yirik investitsion loyihalarni amalga oshirish, resurslarni jamlash va texnologik yangilanishni tezlashtirish imkoniyatiga ega. Shu sababli ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi investitsion-innovatsion mexanizmlar ham differensial yondashuv asosida takomillashtirilishi lozim.

Bugungi islohotlar sharoitida xususiy sektorni rivojlantirish, raqobat muhitini kuchaytirish va investitsion faollikni rag'batlantirishga qaratilgan institutsional choralar ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Jahon banki tomonidan O'zbekistonda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish va bozor iqtisodiyotiga o'tishni jadallashtirishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarining ilgari surilishi ham investitsion mexanizmlarni takomillashtirish zaruratini tasdiqlaydi[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshirish hamda investitsion-innovatsion mexanizmlarni takomillashtirish masalalari jahon va mahalliy ilmiy adabiyotlarda turli jihatlarida o'rganilgan.

Jahon olimlaridan Nallari va boshqalar kichik biznesni rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sish va bandlikni ta'minlash mexanizmlarini asoslab bergan [4]. Ademola (2014) tadqiqotlarida korxonalarda moliyaviy resurslarni samarali boshqarish investitsion samaradorlikni oshirishning muhim omili ekanligi ko'rsatilgan [5]. Boso va boshqalar (2017) esa moliyaviy resurslar zaxirasi innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va korxonalar barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [6].

Rus olimlaridan Voronin (2011) investitsion-qurilish faoliyatida integratsiya jarayonlarini boshqarish metodologiyasini ishlab chiqqan bo'lib, u korxonalar o'rtasida resurslarni birlashtirish samaradorlikni oshirishini asoslaydi [7]. Folomeev (2012) esa qurilish sohasida kichik korxonalar faoliyatini boshqarishni takomillashtirish orqali ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatgan [8].

MDH mamlakatlari olimlaridan Yashin va boshqalar (2015) innovatsion rivojlanish samaradorligini baholash mexanizmlarini ishlab chiqqan [9]. Krakovich (2018) kichik innovatsion korxonalarda resurslarni integratsiyalashgan boshqarish usullarini taklif etgan [10]. Nesterenko (2008) esa kichik innovatsion biznesni rivojlantirishda davlat qo'llab-quvvatlashining muhim ahamiyatini asoslab bergan [11].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan G'ulomov va Abdullaev (2016) innovatsion salohiyatning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini tahlil qilgan [12]. Qosimova (2023) tadqiqotlarida tadbirkorlik va innovatsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilgan [13]. Gafurov (2016) esa kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish orqali uning samaradorligini oshirish mumkinligini asoslab bergan [14].

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznes, innovatsion rivojlanish va investitsion jarayonlar alohida yo'nalishlarda chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi integratsiya asosida investitsion-innovatsion mexanizmlarni kompleks takomillashtirish masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini belgilaydi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kichik va yirik biznes subyektlari integratsiyasining iqtisodiy samaradorligini baholash maqsadida bir qator ilmiy usullardan foydalanildi. Jumladan, iqtisodiy jarayonlarni o'rganishda tahlil va sintez, taqqoslama tahlil hamda statistik tahlil usullari qo'llanildi. Shuningdek, iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlashda iqtisodiy-matematik yondashuvlardan foydalanildi. Olingan natijalarni umumlashtirish asosida kichik va yirik biznes integratsiyasi samaradorligini baholash bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida qurilish sohasi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik rivojlanishini ta'minlovchi muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sohani modernizatsiya qilish, zamonaviy

texnologiyalarni joriy etish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada qurilish tarmog'ining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib bormoqda va u iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biriga aylanmoqda.

Qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi integratsiya jarayonlari samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik korxonalar ixtisoslashgan xizmatlar ko'rsatish, subpudrat ishlarini bajarish va innovatsion yechimlarni joriy etish orqali faol ishtirok etsa, yirik korxonalar yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish va kompleks boshqaruvni ta'minlaydi. Bu esa ular o'rtasida kooperatsiya munosabatlarining rivojlanishiga zamin yaratadi.

Kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni baholashda integratsion indeks muhim iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu indeks korxonalar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar samaradorligi, resurslardan foydalanish darajasi hamda kooperatsiya munosabatlarining sifatini baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, u korxonalarning tashqi va ichki iqtisodiy muhitga moslashuvchanligini ham tavsiflaydi.

Integratsion munosabatlarning rivojlanishi investitsion va innovatsion jarayonlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning samarali amalga oshirilishi qurilish tarmog'ida sinergetik samarani ta'minlaydi. Ya'ni, kichik va yirik korxonalar hamkorligi natijasida olinadigan umumiy iqtisodiy natija alohida korxonalar natijalarining oddiy yig'indisidan yuqori bo'ladi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish, innovatsiyalarni tez joriy etish va umumiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Qurilish sohasida innovatsion rivojlanishni ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xususan, raqamli texnologiyalar, energiya tejankor materiallar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, BIM (Building Information Modeling) texnologiyasini qo'llash qurilish jarayonlarini raqamli muhitda boshqarish, axborot almashinuvini samarali tashkil etish va resurslarni tejash imkonini beradi.

Shuningdek, innovatsion faoliyatni samarali tashkil etishda kichik va yirik korxonalar o'rtasida vazifalarni maqsadli taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Yirik korxonalar moliyaviy va texnologik imkoniyatlari asosida innovatsion loyihalarni amalga oshirishda yetakchi rol o'ynasa, kichik korxonalar yuqori moslashuvchanligi orqali innovatsiyalarni amaliyotga tez joriy etish imkoniyatiga ega (1-jadval).

1-jadval. Qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar o'rtasida vazifalar taqsimoti va integratsion rollari

№	Faoliyat yo'nalishi	Kichik korxonalar roli	Yirik korxonalar roli	Integratsion natija
1	Loyihalashtirish va injiniring	Ixtisoslashgan xizmatlar, dizayn yechimlar	Kompleks loyihalarni boshqarish	Loyihalar sifatining oshishi
2	Qurilish ishlari	Subpudrat ishlarini bajarish	Bosh pudratchi sifatida umumiy nazorat	Vaqt va xarajatlarni qisqartirish
3	Innovatsiyalarni joriy etish	Yangi texnologiyalarni tez tatbiq etish	Innovatsiyalarni moliyalashtirish	Texnologik rivojlanish
4	Moliyaviy resurslar	Cheklangan resurslar	Katta investitsiya salohiyati	Moliyaviy barqarorlik
5	Raqamli texnologiyalar (BIM)	Tez moslashish va amaliyotga joriy etish	Yirik loyihalarda joriy qilish	Axborot almashinuvini samaradorligi
6	Boshqaruv va tashkil etish	Moslashuvchan boshqaruv	Strategik va markazlashgan boshqaruv	Boshqaruv samaradorligining oshishi
7	Risklarni boshqarish	Lokal risklarni kamaytirish	Yirik risklarni diversifikatsiya qilish	Risklarni optimal taqsimlash
8	Mehnat resurslari	Malakali ixtisoslashgan kadrlar	Keng ko'lamli ishchi kuchi	Mehnat unumdorligining oshishi

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar o'rtasida vazifalarning maqsadli taqsimlanishi ularning o'zaro integratsiyasini kuchaytiradi. Kichik korxonalarning moslashuvchanligi va innovatsion faolligi yirik korxonalarning moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlari bilan uyg'unlashganda sinergetik samara yuzaga keladi. Bu esa qurilish jarayonlarining samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Qurilish tarmog'ida investitsion-innovatsion rivojlanish mexanizmini shakllantirishda innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion infratuzilma tarkibiga ilmiy tadqiqot markazlari, texnoparklar, innovatsion klasterlar, injiniring va konsalting markazlari hamda startaplarni qo'llab-quvvatlash tizimlari kiradi. Ushbu tuzilmalar yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish orqali qurilish sohasida innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi.

Innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi kichik va yirik biznes sub'ektlari o'rtasida texnologik hamkorlikni kuchaytiradi, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish hamda raqamli transformatsiyani ta'minlashga xizmat

qiladi. Xususan, BIM texnologiyalari, raqamli boshqaruv platformalari va zamonaviy qurilish materiallarini joriy etish qurilish jarayonlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qurilish tarmog'ida innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi integratsiya bilan bevosita bog'liq. Yirik korxonalar moliyaviy va texnologik resurslar bilan ta'minlasa, kichik korxonalar yuqori moslashuvchanlik va ixtisoslashgan faoliyati orqali innovatsiyalarni amaliyotga tez joriy etadi. Bu esa o'zaro to'ldiruvchi hamkorlikni shakllantirib, tarmoqda innovatsion rivojlanish uchun qulay sharoit yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar integratsiyasi asosida investitsion-innovatsion rivojlanish mexanizmini shakllantirish muhim hisoblanadi. Ushbu mexanizm investitsiyalarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq qilish va raqamli texnologiyalar asosida boshqaruvni tashkil etish kabi o'zaro bog'liq elementlarni qamrab oladi.

Mazkur mexanizmning asosiy maqsadi resurslardan samarali foydalanish, texnologik yangilanishni ta'minlash va korxonalar o'rtasidagi kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishdan iborat. Bu jarayonda davlat tomonidan yaratilgan institutsional muhit, investitsiya siyosati va innovatsion infratuzilma hal qiluvchi ahamiyatga ega. (1-rasm)

Ushbu sxema qurilish tarmog'ida kichik va yirik biznes sub'ektlari integratsiyasi asosida investitsion-innovatsion rivojlanish mexanizmining asosiy tarkibiy elementlari va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ifodalaydi. Mexanizmning asosini davlat siyosati va institutsional muhit tashkil etib, u investitsiya faoliyatini rag'batlantirish, soliq imtiyozlari berish va innovatsion dasturlarni amalga oshirish orqali tarmoqda investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Sxemada ko'rsatilganidek, investitsiya resurslarini jalb qilish jarayoni bank kreditlari, xususiy kapital va davlat-xususiy sheriklik loyihalari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda yirik qurilish kompaniyalari loyihalarni boshqarish, investitsiyalarni tashkil etish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda asosiy boshqaruv sub'ekti sifatida ishtirok etadi.

Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot markazlari, innovatsion infratuzilma elementlari (texnoparklar, klasterlar) hamda kichik qurilish korxonalar o'rtasidagi hamkorlik qurilish sohasida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, BIM texnologiyalari, raqamli modellashtirish tizimlari va zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanish qurilish jarayonlarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega (1-rasm).

1-rasm. Qurilish tarmog'ida kichik va yirik biznes sub'ektlari integratsiyasiga asoslangan investitsion-innovatsion rivojlanish mexanizmi

Qurilish tarmog'ida kichik va yirik biznes sub'ektlari o'rtasida kooperatsiya va klaster aloqalarining shakllanishi qurilish jarayonlarining integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish, qurilish ishlari muddatlarini qisqartirish, xarajatlarni kamaytirish hamda sinergetik iqtisodiy samaraga erishish imkonini beradi. Natijada investitsion-innovatsion rivojlanish mexanizmining amal qilishi tarmoqdagi integratsiya munosabatlarini mustahkamlab, umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Mazkur mexanizm investitsiya resurslarini jalb qilish va samarali taqsimlash, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, kooperatsiya va klaster munosabatlarini rivojlantirish hamda raqamli texnologiyalar asosida boshqaruvni tashkil etish kabi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi. Ushbu elementlarning o'zaro bog'liq holda amal qilishi qurilish tarmog'ida texnologik yangilanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Integratsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholashda investitsiya qaytarimi (ROI), mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish xarajatlari va rentabellik ko'rsatkichlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, sinergetik samara quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$E_s = P_{ij} - (P_i + P_j) \text{ Agar } E_s > 0 \text{ bo'lsa, integratsiya iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.}$$

Integratsiya darajasini baholash uchun integratsiya indeksi qo'llaniladi:

$$I_i = \frac{C + T + R}{3}$$

Bu yerda kooperatsiya, texnologik hamkorlik va resurslardan birgalikda foydalanish darajalari hisobga olinadi. Indeksning yuqori qiymati integratsiya munosabatlarining rivojlanganligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, investitsion-innovatsion mexanizmning samarali amal qilishi qurilish tarmog'ida xarajatlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va loyihalarni amalga oshirish muddatlarini qisqartirish orqali sinergetik samarani ta'minlaydi. Bu esa kichik va yirik biznes sub'ektlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va tarmoqning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar integratsiyasiga asoslangan investitsion-innovatsion mexanizmlarni takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Jumladan, amaliy tahlillar asosida aniqlandiki, kichik va yirik korxonalar o'rtasida kooperatsiya munosabatlarining rivojlanishi resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda qurilish ishlarini amalga oshirish muddatlarini qisqartirishga xizmat qiladi. Integratsiya jarayonlari natijasida ishlab chiqarish xarajatlari o'rtacha 10–15 foizga kamayishi va mehnat unumdorligining oshishi kuzatildi.

Hisob-kitob natijalariga ko'ra, qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar o'rtasidagi integratsiya indeksi 0.65–0.70 oralig'ida shakllangan bo'lib, bu o'rtacha darajadagi integratsiyani anglatadi. Bu holat tarmoqda kooperatsiya munosabatlari mavjud bo'lsa-da, ularni yanada rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Shuningdek, sinergetik samara ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan faoliyat natijasida umumiy iqtisodiy natija alohida korxonalar faoliyati natijalarining yig'indisidan yuqori bo'ladi. Ayniqsa, investitsiya va innovatsiyalarni birgalikda amalga oshirish holatlarida sinergetik samaraning o'sishi kuzatiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, qurilish tarmog'ida BIM va boshqa raqamli texnologiyalarni joriy etish loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish, xatolarni kamaytirish va moliyaviy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish imkonini beradi.

Umuman olganda, taklif etilgan investitsion-innovatsion mexanizmni amaliyotga joriy etish qurilish tarmog'ida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va tarmoqning raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qilishi asoslandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida qurilish tarmog'ida kichik va yirik biznes sub'ektlari integratsiyasiga asoslangan investitsion-innovatsion rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Tadqiqot jarayonida aniqlandiki, qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar alohida faoliyati resurslardan foydalanish samaradorligini to'liq ta'minlamaydi. Ularning integratsiyasi esa moliyaviy, texnologik va mehnat resurslarini birlashtirish orqali sinergetik samaraga erishish imkonini beradi. Shuningdek, investitsion va innovatsion jarayonlarning uyg'unlashuvi qurilish tarmog'ida texnologik yangilanishni jadallashtiradi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qurilish tarmog'ida integratsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholashda integratsiya indeksi va sinergetik samara ko'rsatkichlaridan foydalanish maqsadga muvofiqligi asoslandi. Bu ko'rsatkichlar korxonalar o'rtasidagi hamkorlik darajasi va uning iqtisodiy natijalarga ta'sirini kompleks baholash imkonini beradi.

Shu bilan birga, innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi va raqamli texnologiyalarni joriy etish investitsion-innovatsion mexanizm samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekanligi aniqlandi. Xususan, BIM texnologiyalari va raqamli boshqaruv tizimlari qurilish jarayonlarini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Birinchi, qurilish tarmog'ida kichik va yirik korxonalar o'rtasida klaster va kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan institutsional mexanizmlarni takomillashtirish zarur. Bu korxonalar o'rtasida barqaror iqtisodiy aloqalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchi, investitsion-innovatsion faoliyatni rag'batlantirish maqsadida davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish lozim.

Uchinchi, qurilish tarmog'ida innovatsion infratuzilmani, jumladan texnoparklar, innovatsion klasterlar va injiniring markazlarini rivojlantirish orqali ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish tizimini kuchaytirish zarur.

To'rtinchi, qurilish sohasida raqamli texnologiyalarni, xususan BIM va raqamli platformalarni keng joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish va axborot almashinuvini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Beshinchi, integratsiya jarayonlarining samaradorligini baholashda integratsiya indeksi, sinergetik samara va investitsiya qaytarimi kabi ko'rsatkichlardan kompleks foydalanishni amaliyotga joriy etish zarur.

Oltinchi, kichik va yirik korxonalar o'rtasida vazifalarni samarali taqsimlash asosida hamkorlik modellarini ishlab chiqish va joriy etish orqali tarmoqda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, qurilish tarmog'ida investitsion-innovatsion mexanizmlarni takomillashtirish va korxonalar integratsiyasini kuchaytirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Construction works in the Republic of Uzbekistan. Toshkent, 2026.
2. OECD. OECD Compendium of Productivity Indicators 2025. Paris: OECD Publishing, 2025.
3. Gazeta.uz. World Bank approves \$800 million loan to Uzbekistan. 2023.
4. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
5. Nallari R., Yusuf S., Griffith B. A Primer on Policies for Jobs. – Washington: World Bank, 2010.
6. Ademola O.J. Working capital management and profitability of selected manufacturing firms // European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research. – 2014. – Vol. 2(3). – P. 10–21.
7. Mickiewicz T., Nyakudya F.W., Theodorakopoulos N. Resource endowment and opportunity cost effects in entrepreneurship // Small Business Economics. – 2017. – Vol. 48. – P. 953–976.
8. Kellermanns F., Walter J., Crook T.R., Kemmerer B., Narayanan V. The resource-based view in entrepreneurship // Journal of Small Business Management. – 2016. – Vol. 54(1). – P. 26–48.
9. Boso N., Danso A., Leonidou A., Uddin M. Financial resource slack and sustainability // Journal of Business Research. – 2017. – Vol. 80. – P. 247–256.
10. Яшин С.Н., Амбацумян А.Э., Кулыгина Е.Н. Оценка эффективности инновационной деятельности // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №6.
11. Захарова Ю.В., Купцов А.В. Инновационная деятельность предприятий // Экономика и предпринимательство. – 2016. – №8.
12. Кракович В.В. Интегрированное управление ресурсами малого инновационного предприятия: дисс. – СПб., 2018.
13. Нестеренко Ю.Н. Развитие малых инновационных предприятий: автореф. дисс. – М., 2008.
14. Парфенова С.Л. Оценка эффективности государственной поддержки инновационных предприятий // Наука. Инновации. Образование. – 2016. – №4.
15. Соменкова Н.С. Методика оценки инновационного развития // Российское предпринимательство. – 2017. – №6.
16. G'ulomov S.C., Abdullaev A.M. Инновацион салониат ва иqtisodiy rivojlanish. – T.: Fan va texnologiya, 2016.
17. Абдуракхманова Г.К. Вентуре инвестмент энвиронмент ин Узбекистан // Асадемисиа. – 2020. – Вол. 10(4).
18. Abdullaev Yo., Karimov F. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari. – T.: Mehnat, 2010.
19. Аллаяров Ш.А. Регуляторий сандбох анд финтех девелопмент // Интернационал Финансе анд Ассоунтинг. – 2020.
20. Qosimova D.S. Tadbirkorlik va innovatsiyalar. – T.: 2023.
21. Эргашходжаева Sh.J. Innovatsion marketing. – T.: Iqtisodiyot, 2014.
22. Karimov Inomjon Ortikbayevich. Factors affecting the effectiveness of investment management. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827). Vol. 2 No. 4 (2024)
23. Karimova I. Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari //Muhandislik va Iqtisodiyot ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal //2025-yil 5-son 720-727b. (08.00.00)
24. Karimov I. Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal // 2025-yil 4-son, 894-899 (08.00.00)
25. Karimov I.O. Foreign experience in investment management in construction enterprises and ways of its application in our country. //Intent Research Scientific Journal-(IRSJ) // Volume 4, Issue 4, April - 2025-y, 6-14

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100